

TURON MALIKASI BIBIXONIM

Abdumalikova Elnora Baxodir qizi

Oriental universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Amir Temurning suyuqli rafiqasi, husni latofatda tengi yo'q benazir ayol Bibixonim nomi bilan mashhur bo'lgan, Saroymulxonimning davlat rivojiga qo'shgan hissasi, ilm-fanni qo'llab quvvatlaganligi, Samarqandda amalga oshirgan ishlari haqida batafsil yoritilgan.

Tayanch so'zlar: Bibixonim, Saroymulxonim, Ko'ragon Amir Husayn, Amir Temur, Temurnoma, Klavixo, Saroy udumlari.

Temurnoma, Boyonqulixon, Shoh Malik, Ko'ragon, mavjud barcha adabiyotlarda Saroymulxonimning tug'ilgan sanasi 1341-yilda deb e'trof etilgan. Bundan tashqari Temuriylarni ta'kidlashicha, Amir Temur Saroymulxonimga uylanishida bir siyosiy mo'ljal borligini ta'kidlashadi: Ya'ni Chingiziy xonadon vakili Qozon sultonga kuyov tutunish orqali "Chig'atoy ulusiga" uzni munosib ko'radi. Shuni ta'kidlab o'tish, ham joizki, Amir Temur va Saroymulxonim o'rtasida ham ozgina iliqlik ham mavjud edi. Biz buni Salohiddin Toshqandiyning "Temurnoma" asarida uchratishimiz mumkin. Unda Amir Temur Saroymulxonim bilan shaxmat O'yinini o'ynaganini va Amir Temur o'shandayoq Saroymulxonimga oshiq bo'lganligi aytiladi. Tarixchilarni ta'kidlashicha Amir Temur elchilarni qabul qilish marosimida o'z ayollarini ham qatnashishiga ijozat beradi. Ispan qiroli Genrix III ning Samarqandga jo'natgan elchisi Klavixoning aytishicha, Amir Temur 1404-yilda 8-sentyabir kuni "Dilkusho" bog'ida elchilarni kutib olish marosimida Saroymulxonim boshchiligida Amir Temurning barcha ayollari yuzlariga parda tortgan holda ommaga ko'rinadi. Amir Temurga Ispan qirolining jo'natgan sovg'alarini ichida eng yoqqani qizil movut haqida Saroymulxonim bilan fikrlashishi uni juda hayratga soladi.

Ushbu marosim haqida Klavixo o'zini kitobida yozar ekan, Amir Temur ayollariga shunday ta'rif beradi: "Saroymulxonim chiqib keldi, u qizil matodan tilla iplar bilan juda keng qilib tikilgan uzun ko'ylak kiyib chiqdi. Ko'ylak juda uzun ediki, uning orqasidan 15 ga yaqin kanizaklar kuzatib yurishar edi. Xonimning yuzi shunchalik oq narsa bilan bo'yalgan ediki, xuddi uzoqdan oq qog'oz bo'lib ko'rinar edi. Bu oq pudra quyoshdan saqlanish uchun surtilar ekan. Saroymulxonimning yuzi yupqa, nozik oq mato bilan birkirilgan boshida qizil matodan bosh kiyim bor, bosh

kiyimda yelkasigacha yupqa mato tushub turar edi. Uzun bosh kiyimi qimmatbaho dur-u gavharlar bilan bezatilgan. Sochlari juda ham qora, yelkasiga tushib turadi. Bu ayollar sochlarini qora rangda bo'lishini yoqtirishar va ba'zida qora rangga ham bo'yab turishar edi. Saroymulxonimning yonida yana bir odam soyabon ko'tarib, uni quyoshdan to'sib kelar edi. Soyabon oq ipak matodan, xuddi chodirga o'xshash dumaloq shaklda. Saroymulxonim Sohibqiron o'tirgan maydonchaga kelib, davraning to'riga chiqib uning yoniga o'tirdi. Hamma kuzatib kelgan ayollar maydoncha tashqarisida qoldi. Saroymulxonim o'z joyiga o'tirgach, yana bir boshqa xonim keldi, u ham birinchisiga o'xshab qizil libosda edi. U Saroymulxonimdan biroz pasta o'tirdi, bu xonimning ismi Kichikxonim edi"- deb ta'kidlaydi Klavixo o'z kitobida.

Bibixonim (asl ismi Saroymulxonim)(1341-1408)-Amir Temurning katta ayoli Chig'atoy ulusi xoni –Qozonxonning qizi. Amir Qazag'on nabirasi Husayin ibn Musallabga keyin qatl etilgandan so'ng Amir Temurga nikohlangan. O'shandan so'ng Amir Temur "Ko'ragon" unvonini oladi. O'sha uchun ham Saroymulxonim nikohidagi barcha malikalardan ulug' hisonlanib, "Katta xonim" ya'ni "Bibixonim" degan unvonga ega bo'ladi. Saroymulxonim o'z zamonasining yetuk aql- zakovat sohibasi, shuningdek farosatli tadbirkor, husinda ham tengsiz ayol edi. Saroymulxonim mamlakatini ham yaxshigina siyosiy-ijtimoiy iqtisodiyotini bilar, hatto saltanat ishlarida ham dono maslahatlari bilan aralashib turar edi. Amir Temur yurushlarida hamrohlik qilgan, maslahatlari bilan faol qatnashgan. Amir Temur Saroymulxonim maslahatlariga oshkshora bo'ysinmasalarda, lekin baribir qandaydir ehtiyoj sezar edi.

Ilm fanga alohida e'tibor bergan, tolibi ilmlarga, hatto homiylik ham qilgan, Qozonxon tomonidan sovg'a qilgan. bir juft olmos baldog'ini sotib, o'zining shaxsiy madrasasini qurdirgan. XIV asrning oxirida Samarqandda madrasa qurdirgan. Madrasa sharq an'analarini o'zida mujassamlashtirgan gumbazsimon "Chor" usulida qurilgan. Me'moriy obida chiroqli keng xonaqoh, tepasi baland gumbaz bilan bog'langan. To'rt tarafdagi keng darajalar tobadonlar va eshiklar orqali xonqoh juda yaxshi yoritilgan. Tarixchi G'iyosiddin Alining "Amir Temur 1399-yil 10-mayda madrasada to'xtab o'tganligi" haqida ma'lumot beradi. Yana bir tarixshunos Fasih Havofiyning ma'lumotlariga ko'ra Amir Temur jome masjidini kelib ko'rganda, madrasa peshtoqiga ayvoni masjidga qaraganda balandroq va qiyaroq bo'lib qolganidan norozi bo'ladi. Me'morlar Xo'ja Mahmud Dovud va Muhammad Jaldni jazolaydi. Madrasa peshtoqi buzilgandan so'ng, keyingi yillarda madrasa qoldiqlari ham buzilib tashlanadi. Rivoyatlarga ko'ra, Buxoro xoni Abdullaxon XVI

asrning oxirida temuriylarga bo'lgan xusumati tufayli buzdirishga buyruq beradi. Faqat madrasaning yonida joylashgan maqbara omon qoladi. Bibixonim nomi bilan ataluvchi yana jome' masjid ham mavjud bo'lib, uni Amir Temur Hindistondagi yurishdan qaytib kelgach, 1399-1404-yillar davomida bunyod etadi. Qurilishda Ozarbayjon, Hindiston, va Erondan kelgan 200dan ortiq usta, 500dan ortiq tosh kesuvchi ishtirok etgan. Bundan tashqari, 95ta fil ham band etilgan. Masjid o'sha davrda islom diniga bo'lgan e'tiborning bir namunasi hisoblanadi. Masjid hovlisining sahni 63,8 76 metrni tashkil qilgan. To'rt tomoni ravoqlar peshtoqlar bilan o'ralgan. Ularning umumiy sahni 167-109 metr bo'lgan. Muazzinlarning azon aytishlari uchun 4ta minoralar qurilgan. Peshtoq an'anaviy usulda, uning ortidagi xona avval kubsimon prizma, uning ustida 8 qirrali prizma gumbazga tutashtirilgan holda poygumbaz qilib ishlangan. Masjid bezatishida ko'proq ko'k rang qo'llanilgan, chinni gulli naqishlar va jimjimador shakllar uyg'unlashgan holda bo'rtma naqshlar bilan pardozlangan. Ichki devorlari 3 qavatli diniy xatlar bilan hoshiyalangan. Qur'on Karim qo'yish uchun Ulug'bek tomonidan ulkan lavh o'rnatiladi. Masjidning bugungi kunga qadar bir-biri bilan bog'lanmagan 6 ta me'moriy bo'laklari saqlangan. Masjid peshtoqlari 1897-yilgi zilzila natijasida qulab tushgan. 1865-yil Chor rossiyasi tomonidan vayron qilinadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, masjid o'z salobatli, hashamdor va o'z, o'zining serjiloblighi bilan Samarqand obidalaridan ajralib turadi. Saroy mulkxonim Samarqand madaniyatiga o'z hissasini qo'shish bilan bir qatorda, davlat boshqaruv ishlarida ham Amir Temurga o'zining dono maslahatlari bilan yordam berib turgan. Xususan, Amir Temurning Isfahon qamali paytlarida qo'shinga oziq-ovqat uchun moddiy jihatdan tanqislik ro'y berdi. Shunda Temur Saroy mulkxonimdan xazinadan oltin yuborishini so'rab maktub yozadi. Saroy mulkxonim esa vaziyatni anglagan holda Amir Temurga quydagi mazmunda javob xati yullaydi: "Ulug' Amir zaringiz tugagan bo'lsa. Siyosatingiz ham tugadi" Temur maktubdagi gaplarning ma'nosini anglagan holda qo'shinga so'yilgan qo'y, qora mol, tuya va ot go'shti suyakalarini yig'dirib, turli shaklarda qirqtiradi va tamg'a bosib vaqtinchalik muomila o'rnida ishlatadi. Keyinchalik qamal tugab, Isfahon egallangach, suyak pullar oltin tangalarga almashtiriladi. Saroy mulkxonim farzandli bo'lmagan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, Amir Temurni kichik o'g'li Shohrux Mirzoni, nevaralari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Mirzo Ulug'bekni Saroy mulkxonim tarbiyasiga topshiradi. 1405-yi 18-fevralda O'tror shahrida Amir Temur vafot etadi. Sohibqiron tomonidan taxt vorisi deb e'lon qilingan Permuhammad Mirzo bobosi vafot etgan vaqtda Qandahor viloyatida bo'lib, u hali Samarqandga yetib kelishga ulgurmasdan

Xalil Sulton Mirzo 1405-yil 18-marta Samarqand taxtini egallaydi. Xalil Sulton Saroy udumlariga qarshi chiqqan holda, Samarqand shahrini quyi tabaqasiga mansub hunarmand oilasida dunyoga kelgan Shodumulkni ko'rib, sevib qoladi va unga uylanadi. Samarqand taxtiga o'tirgan Xalil Sulton davlat ishlarini boshqarishda Shodumulkning aralashuvi natijasida davlat arkoni bilan hukumdor o'rtasida nizo kelib chiqadi. Bundan tashqari, Amir Temurning bevalarini va kanizaklarini harbiy boshliq va amaldorlarga in'om qilish niyatini ham amalga oshiradi. 1406-yilda Tuman og'a begimni Shayx Nuriddinga beradi. 1408-yi Saroymulkxonim bilan Tukulxonimlarni zaharlab o'diradi. Saroymulkxonim jasadini o'zi bunyod ettirgan madrasa yonidagi maqbaraga dafn ettiradi.

Xulosa

Saroymulkxonimning saroydagi o'rni beqiyos bo'lgan. Buning asl isboti qilib Amir Temur o'z nabiralari tarbiyasini Saroymulkxonimga topshirganligidir. Chunki Amir Temur nabiralari bu davlat kelajagi deganidir. Buni bilgan Amir Temur shuning uchun ham o'z nabirlari tarbiyasini Saroymulkxonimga topshirgan va unga ishongan. Xulosa so'ngida shuni aytolamizki, Saroymulkxonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor, insonparvar, vatanni sevguvchi, mamlakatining iqtisodiy, siyosiy-ijtimoiy, va madaniy hayotda yaxshigina xabardor bo'lgan saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan hammani lol qoldirgan ayol desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azamat Ziy "O'zbek ayollari tarix sahnasida" 18-33 bet.
2. Salohiddin Toshqandiy "Temurnoma" 1990 y.
3. Klavix "Samarqandagi sayohat kundaligi". Toshkent. "O'zbekiston". 2010
4. Turg'un Fayziyev "Temuriy malikalar." A. Qodiriy nomidagi xalq ijodi 1994.
5. Sh Karimov, R Shamsiddinov "Vatan tarixi". Toshkent "Sharq" 2010.
6. Ziyouz.com